

GEOGRAFIYA TA'LIMINING DOLZARB MASALALARI

D.Mo'minov, M.Vahobova.

Qo'qon DPI.

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda geografiya ta'limining bugungi kun talablari va muammolari yoritilgan. Shu bilan birga ta'lim jarayonining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati, ma'naviy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

АННОТАЦИЯ

В работе освещены современные требования и проблемы географического образования. При этом предоставляется информация о значении образовательного процесса в воспитании молодежи, а также социальных и экономических аспектах.

ANNOTATION

The work highlights modern requirements and problems of geographical education. At the same time, information is provided on the importance of the educational process in the upbringing of youth, as well as social and economic aspects.

Ta'limning mazmuni va mohiyati turli jamiyatda o'sha jamiyatning moddiy va ma'naviy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi hamda uning mazmuni, maqsadi, vazifalari, metodlari, tashkiliy shakllari o'zgarib turadi. Mustaqillikka erishish bilan Respublikamizning hozirgi va kelajagi ilm-fan, ta'lim-tarbiya taraqqiyoti bilan bevosita bo'liq bo'lganligi tufayli ushbu masalalarni ijobiy hal etish masalalari davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Aslida ta'lim jarayoni ta'lim beruvchi bilan ta'lim oluvchi o'rtasidagi ma'lum maqsadlar asosida belgilangan bilim va ko'nikmalarni tarkib toptirishga yo'naltirilgan o'zaro ta'sirlashuv jarayonidir. Ta'lim jarayonining samaradorligi

o'qituvchining bergan bilimlari ko'lami bilan emas, talabalarning qabul qilgan va o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarining ko'lami bilan o'lchanadi. Ta'lim texnologiyasi ta'lim tizimining konseptual asoslariga dalil keltirishdan, maqsadlarni qo'yishdan, natijalarni shakllantirishdan, o'quv materialini tanlash va uni tizimlarga jamlashdan, ta'lim modelini tanlashdan hamda ularni amalga oshirishdan, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholashni loyixalashtirishdan tarkib topgan.

Bugungi kun talabalari va o'quvchilarini geografik bilimlar bilan qurollantirishda bazi muammolar ham mavjud. Geografiya ta'limining bu muammolari to'g'risida quyidagi mulohazalarni yuritish mumkin.

Hozirgi kunda geografiya fanida xalq etilishi lozim bo'lgan muammoli masalalarning ko'pchiligi, asosan, uning o'rganish obektining murakkabligi, o'ziga xos xususiyatlari bilan uni tadqiq qilishda qo'llanayotgan metodlarning o'ziga xosligi bilan va fanning hozirgi taraqqiyot bosqichida xalq xo'jaligi qo'yayotgan vazifalarning serqirra va murakkabligi bilan bog'liqdir. Xalq xo'jaligining geografiya ta'limi oldiga qo'yayotgan talablariga nisbatan bu fanga bo'lgan e'tiborning kamligi. Istiqloq yillarida maktab ta'limini isloh qilish, xususan, darslik va o'quv-metodik adabiyotlar mazmunini yangilash, ularning yangi avlodini yaratish bo'yicha juda katta miqyosdagi ishlar amalga oshirildi. Zero, mustaqilligimiz qo'lga kiritilgach, birinchi galda kishilar dunyoqarashini o'zgartirish, sobiq tuzum davridan "meros" bo'lib qolgan boqimandalik, mutelik kabi salbiy illatlarni yo'qotish va kishilarda milliy g'oyani, yurt ozodligi, vatan taraqqiyoti, milliy o'zligimizni asrab-avaylash, ozod va farovon, erkin va demokratik jamiyat qurishga intilish kabi tuyg'ularni uyg'otish eng dolzarb vazifa edi. Bunda esa yurtning asosiy suyanchi va tayanchi bo'lgan yoshlar ma'naviyatini o'stirish muhim o'rin tutishi tabiiy.

O'quvchining ta'limda tayorgarlik darajasini yuqori bo'lishi ko'p jihatdan maktab o'quv darsligi va qo'llanmasini naqadar mukammalligiga bog'liq. Bu borada Prezidentimizning "darsliklarda millat fikrining, millat tafakkuri va millat

mafkurasining eng ilg'or na'munalari aks etishi kerak" degan fikrlari dasturilamal bo'lib hizmat qiladi.

Yangi ta'lim tizimiga muvofiq umumiy o'rta ta'lim uchun geografiyadan DTS va o'quv dasturlari ishlab chiqilib ular asosida yangi darsliklar va elektron darsliklar yaratish vaqti keldi. SHu xususida darsliklarda uzviylikka e'tibor berilmaganligi, o'quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olinmagan holda yozilgan ba'zi bir mavzular, darslarni an'anaviy usulda o'tilishi o'rinli tanqid qilinishiga arziydi.

Majburiy uzluksiz o'n ikki yillik ta'lim tizimida geografiya ta'limining maqsadi o'quvchilarning Yer haqidagi ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni tarkib toptirish, dunyo davlatlari va turli regionlardagi jamiyat va tabiatni o'zaro bog'liqligi, geografik obyekt, jarayon va xodisalar haqidagi bilim va tushunchalar bilan qurollantirish, geografik madaniyatni tarbiyalash, Yer yuzining tabiiy manzarasi, tabiatdan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, aholi turmush darajasini ko'tarish, atrof-muhit xolatini yaxshilash vositalari va usullari haqida mantiqiy fikrlashga o'rgatish, atrofimizdagi olamga nisbatan ijobiy tuyg'ularni shakllantirish, tabiatni qadrlash, muhofaza qilish, Yer yuzidagi global ekologik muammolar, ularni xalq etishdagi chora-tadbirlar haqida muloxaza yuritishga o'rgatish, o'lka tabiatiga muhabbat xissini uyg'otish, nazariy olgan bilimlarini amalda qo'llash maxoratini shakllantirishdan iborat.

Na'munaviy dasturlar asosida yaratiladigan ko'rsatma, qo'llanma va dasturlar yaratishda ham ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan mualliflar jamoasini tuzish. Avval o'quv qo'llanmalar yaratib, so'ng ular kamida 3-5 yil davomida kerakli o'quv muassasalarida sinov-tajribasidan o'tgandan so'ng, berilgan fikr-mulohazalar asosida darsliklar chop etilsa, hozirgi vaqtgacha takrorlanib kelinayotgan yakka mualliflikka, yoki bitta mualliflikning geografiyaning boshqa tarmoqlari bo'yicha ham qo'llanma va darslik yaratishga imkoniyat bermaslikka erishmoq zarur. Ya'ni yaratilayotgan o'quv adabiyotlari yo'nalish bo'yicha tegishli

muassasa mutaxassislari hamkorligida yaratilishi maqsadga muvofiq. Yaratilgan qo'llanma, darslik mazmunlari orasidagi bog'lanishga, ilova etilgan diagramma, rasm-sxema, karta-sxemalarining mazmuni va sifatiga e'tiborni kuchaytirish kerak. Ushbu yo'nalishda o'qitiladigan kasbiy va ixtisoslik fanlari bo'yicha turli mazmunda maxsus kartalar, atlaslar va zarur bo'lgan jihozlar, asbob-uskunalar hozirgi kunda talab darajasida emasligini inobatga olgan holda yo'nalish bo'yicha moddiy-texnika bazasini yaxshilash zarur.

Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni bo'lib, u orqali shaxs hayotga va mehnatga tayyorlanadi, ma'lumot va tarbiya oladi. ta'lim turli mazmundagi vositalar orqali kishiga singdiriladi va u faqat o'qitish jarayoni orqaligina emas, balki oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish va boshqa sohalar yordami asosida ham ma'lumot berish jarayonini qamrab olmog'i lozim.

Zamonaviy geografiya darsiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri talabalar va o'quvchilar faolligini oshirishdir. Talaba va o'quvchilarning faolligi, birinchidan, ta'limda, bilim olish jarayonida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, bilim olishi, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishni yaxshilashga erishishdir. K.D.Ushinskiy o'quvchilar mustaqil faolliklari tufayligina bilimlarni puxta o'zlashtiradilar degan fikni bildirgan edi. Talaba va o'quvchi o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayonida ishlamas, bilimlarni rasman egallaydi, lekin keyingi amaliy faoliyatida undan foydalana olmaydi. O'quvchilarga tayyor bilim berish amalda keng tarqalgan ta'lim tarzi bo'lib kelgan. Ta'limning bunday tarsi talaba va o'quvchilarning bilish qobiliyatini rivojlantira olmaydi, bu esa psixologlar ta'biri bilan aytganda: “bunday bilim keraksiz yuk bo'lib qoladi”.

Ta'kidlash joiski, kurrai zaminning hozirgi holati avvalgidek emas. Uning iqtisodiy, demografik salohiyati o'zgargan, “yuki” og'irlashgan, ekologik vaziyati, qolaversa, dunyo siyosiy xaritasi murakkablashgan. Binobarin, geografiya fanida yuqoridagilarga mos ravishda ijtimoiylashuv, iqtisodiydashuv kabi jarayonlar kechmoqda. Barqaror rivojlanish kontseptsiyasi hamda global va mintaqaviy

demografik muammolarga hamoxang holda ekologik va demografik masalalarni o'rganish ham ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Geografiya hayotiy fan, lekin geograflarning ilmiy tavsiyalarini bepisandlik bilan qabul qilish bir qator muammolar keltirib chiqarmoqda. Masalan, 1908-yillardayoq A.I.Voekov, V.L.SHul'ts kabi geograf olimlar Amudaryo va Sirdaryo suv rejimini o'rganib, Orol dengizi suvining sathi O'rta Osiyoda sug'orishning avj olishi natijasida o'z ko'lamini kamaytirib boradi, deb bashorat qilgan edi (M.Usmonov, 2008).

Respublikamizning siyosiy mustaqilligi uning jahon hamjamiyatidagi mavqei, xalqaro aloqalari, geografik va geosiyosiy o'rning tashqi iqtisodiy aloqalariga ta'siri, bozor munosabatlariga o'tish bilan bog'liq muammolar, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhit muhofazasi, aholi bandligi va ijtimoiy muammolarni xal qilish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asoslanadi. Mamlakatimizda jahon andozalariga muvofiq holda yuzaga kelayotgan yangidan yangi geografik muammolarga urg'u berish va zamonaviy tatqiqot usullaridan foydalanish lozim. Biroq fanimizning rivojida va uni o'qitish masalalarida to'siq va yetishmovchiliklar ham yo'q emas. Bu hususida geografiya fanining nufuzini ko'tarish, unga bo'lgan ijtimoiy fikrni tubdan o'zgartirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisherovich, Akbarov Golibjon. "Ecological Condition and Development Problems of Recreation Zones of Fergana Region." *International Journal on Orange Technologies* 3.5 (2021): 171-173.
2. Alisherovich, Akbarov. "G'olibjon, and Meliev Muzaffar Saydakbarovich." "Ecological Condition and Development Problems of Recreation Zones of Fergana Region." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3 (2022): 803-807.

3. Berdiev, Gayratjon Hasanboevich, and Elmurod Alievich Soliev. "Statistical and Comparative Analysis of Temperature and Rain in Fergana." *Nat Sci* 19.4 (2021): 5-12.
4. Eldorbek O'rmonjon o'g, Choriyev. "DARYOLAR VA ULARNING TASNIFI." *Journal of new century innovations* 42.1 (2023): 25-30.
5. Komilova, Nilufar Qarshiboyevna, and G'ayratjon Xasanboyevich Berdiyev. "FARG 'ONA VILOYATIDA AHOLI SONI VA UNING O 'ZGARISHLARI TAHLILI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 74-80.
6. Mamanovich, Abdunazarov Lutfullo, B. G. A. Xasanboevich, and Nazarov Husniddin Yoqubovich. "Farg'ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari." *Интернаука* 8.12 Часть 3 (2017): 45.
7. Ma'murov, Xurshidjon Abduvohidovich. "Farg'ona Viloyatida Demografik Jarayonlarning Qishloqlardagi Xolati." *Интернаука* 21-3 (2019): 85-86.
8. Mo'minov Donyor G'ulomovich. Geocological mapping of land resources. *Web of scientist: international scientific research journal*. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, March, 2022. Impact Factor-7,565.
9. Mo'minov Donyor G'ulomovich. "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari". O'quv qo'llanma. "Farg'ona" nashriyoti. Farg'ona. 2020 yil.
10. Mo'minov Donyor G'ulomovich. Farg'ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari. "Internauka" jurnali. № 8 (12). 3-qism. 2017 yil.
11. Mominov D.G'. STUDYING OUR CULTURAL HERITAGE IN GEOGRAPHY LESSONS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal*. Volume: 9| Issue: 5| May 2023|| Journal DOI: 10.36713/epra 2013 || SJIF Impact Factor 2023: 8.224 || ISI Value: 1.188
12. Mominov Daniyori Gulomovich. GEOECOLOGICAL BASIS OF SOUTH FERGANA NATURE PROTECTION AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-*

JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I8.18 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 08 2022.

13. Mominov Daniyori Gulomovich. USE OF TOPONOMIC DATA IN GEOGRAPHY LESSONS. European. Chemical. Bulletin. 2023,12(Special Issue 1, Part-B) ISSN 2063-5346. DOI:10.31838/ecb/2023.12.s1-B.186. 10.04.2023.

14. Muminov Daniyori Gulomovich FORMATION OF CARTOGRAPHIC COMPETENCE IN GEOGRAPHY LESSONS. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues. ISSN:2321-6247 DOI: 10.36713/epra/ 0713.

15. Muminov Daniyori Gulomovich. SOME CONSIDERATIONS ON THE ECOLOGICAL STATUS OF LAND RESOURCES. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). GALAXY. ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.718. 453-455-betlar.

16. Muminov Daniyori Gulomovich. Some issues of socio-economic geographical study of rural areas. TJG - Tematics journal of Geography. Vol-5-Issue-1-2021. ISSN – 2277-2995. <http://thematicsjournals.in> UIF 2020= 6.722 IFS 2020 = 7.652.

17. Muminov Daniyori Gulomovich. Improvement of territorial organization of the use of nature. International Journal of Research.e-ISSN: 2348-6848. p-ISSN: 2348-795X. Volume 06 Issue 04. April 2019.

18. Nararov, H. Y., and D. X. Yuldasheva. "Ecological Features of Biogas Production." *Ilm Sarchashmalari* 22.4 (2022): 124-126.

19. Nigmatov A.N., Tobirov O.K. The Methodological Basis of Geographical Tourism. *Nat Sci* 2021;19(5):19-25

20. Nigmatov A.N., Tobirov O.Q. Classification Of Geosystem For The Purpose Of Tourist Zoning And The Role Of Natural Geographical Approach. *N Y Sci J* 2022;15(2):7-13

21. Nigmatov Askar Nigmatullaevich, and Tobirov Odiljon Kobiljon Ugli. "The necessity to develop geographical tourism in diversification of tourism industry" European science review, no. 5-6, 2021, pp. 9-16.

22. Nigmatov, Askar Rasulov, Anvar Tobirov, Odil Methodology for assessing the tourist potential of the nature of the Fergana Valley using GIS technologies and experimental methods Journal of Pharmaceutical Negative Results 2268-2286 2022

23. Odiljon, T. Methodology for Assessing the Tourist Potential of the Nature of the Fergana Valley using GIS Technologies and Experimental Methods. Preprints 2022, 2022090181.

24. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Ecological Features of Biogas Production." International Journal on Orange Technologies 3.3 (2021): 214-216.

25. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Use and Protection of Water Resources." International Journal on Orange Technologies 3.3 (2021): 212-213.

26. Д.Г.Муминов, М.Гуломжонов. Ландшафтно-экологические аспекты использования земельных ресурсов. Международный Молодёжный научный форум “Парадигмы естественно-научного образования и науки в целях устойчивого развития” КазНПУ. Алматы. ноябрь, 2022. 146-150-ст.

27. Д.Ф.Мўминов. Улучшение геоэколого-хозяйственного состояния сельской местности путём оптимизации агродемографического давления. “Ilm sarchashmalari”. Urganch davlar universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. 2022-4.

28. Дониёр Фуломович Мўминов. Geoekologik muammolarni bartaraf etishda agrodegrafik bosimni hisobga olish. Academic research in educational sciences. volume 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.

29. Дониёр МУМИНОВ. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ

ФЕРГАНЫ. О‘ЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРЛАРИ, 2023, [3/1]. ISSN 2181-7324.

30. Исаков, В. Ю. Глава 2. Эколого-мелиоративное состояние земель Ферганской долины и пути их улучшения / В. Ю. Исаков, М. А. Юсупова, О. Қ. ў. Тобиров // Innovations in technical and natural sciences / Ed. by P. Busch. Том Volume 4. – Vienna, Austria: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – С. 15-30. – EDN YJNATJ.

31. Мўминов Д.Ф. МИЛЛИЙ, МАДАНИЙ ВА УРФ –ОДАТЛАРИМИЗНИ ЎРГАНИШДА ГЕОГРАФИЯ ФАНИНИНГ АҲАМИЯТИ. «ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: NAZARIYA, AMALIYOT, INNOVATSIYA». Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari II QISM Samarqand, 2023 yil 12-13 may.

32. Мўминов Д.Ф. СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ЛАНДШАФТ-МЕЛИОРАТИВ БАҲОЛАШ (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) "Экономика и социум" №1(104)-2 2023. ISSN 2225-1545. DOI-18581/2020.

